

SUG'ORILADIGAN YERLARDA BO'LAYOTGAN DINAMIK JARAYONLARNI EKOLOGIK BAHOLASH

To'xtayeva Xabiba Toshevna - "TIQXMMI" MTU

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti. **E-mail:**

Xabiba1978@gmail.com

G'aybulloyev Oybek Ahat o'g'li - "TIQXMMI" MTU Buxoro
tabiiy resurslarni boshqarish instituti. **E-mail:**

IsIstaoa@gmail.com

Primov Nodirbek Anvar o'g'li - "TIQXMMI" MTU Buxoro
tabiiy resurslarni boshqarish instituti. **E-mail:**

nodirbek20012809@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyatining iqlim sharoitlari, geografik joylashuvining ahamiyati, global iqlim o'zgarishining ekotizimlarga ta'siri haqida hamda GAT texnologiyalari asosida olingan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqlim, harorat, cho'l, tuproq, o'simlik, degradatsiyasi, landshaft, ekomeliorativ, ekologiya.

Dunyoda yerlardan xo'jalikning turli maqsadlarida foydalanish, qishloq xo'jalik yuritishda, meliorativ tadbirlarni olib borish, hududlarni turli xo'jalik maqsadlarida tadqiq etish, qishloq xo'jalik maqsadlarida baholash, sug'oriladigan yerlarning texnogen buzilishini, cho'llar maydonini o'zgarishini, tuproq va o'simlik degradatsiyasi, erozion jarayonlarni kuchayib borishi kabi salbiy ekologik jarayonlar tezlashishini o'rganishga alohida e'tibor berilmoqda. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida ekomeliorativ holatni aniqlash, ekologik vaziyatni baholash va optimallashtirishda hududlarning o'ziga xosligidan kelib chiqib amalga oshirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Respublikamizda sug'orishni to'g'ri tashkil etish, cho'llanishga qarshi kurashish, ekologik xavfsizlik va uni barqarorlashtirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son bilan tasdiqlangan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 79-maqsadi "Aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish" hamda 80-maqsadi "Ekologiya va

atrof-muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish” yuzasidan muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada, jumladan, ekologik vaziyat o‘ziga xos bo‘lgan Buxoro viloyati landshaftlarida sug‘orish ta‘sirini o‘rganishga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi: Buxoro viloyati landshaftlarining sug‘orish ta‘sirida o‘zgarishi hamda ularni muhofaza qilishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi: antropogen omil ta‘sirida sodir bo‘layotgan ekomeliorativ holatlarni baholash va yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning obyekti sifatida Buxoro viloyatining sug‘oriladigan hududlari tanlangan.

Tadqiqotning predmeti esa sug‘orish ta‘sirida ro‘y berayotgan dinamik jarayonlar, ekologik vaziyatlar va ularni ekomeliorativ jihatdan barqarorlashtirish hamda yaxshilash masalalari hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari. Ilmiy ishning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda dala tadqiqoti, aerokosmik, taqqoslash, ekspeditsion, masofadan tadqiq etish, zondlash, GATga asoslangan kartografik, tizimli va qiyosiy tahlil, olingan statistik ma‘lumotlarni grafiklar va jadvallarda tizimlash hamda umumlashtirish kabi bir qator usullardan foydalanildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

- Buxoro viloyatida sug‘oriladigan hududlar tabiiy sharoitining o‘ziga xosligi, agroiqlim sharoiti, sug‘orish bilan chambarchas bog‘liq ravishda sho‘rlanmagan, kuchsiz sho‘rlangan, kuchli va juda kuchli sho‘rlangan geotizimlar vujudga kelganligi asoslangan;

- agrolandshaftlardagi ekologik vaziyat va antropogen ta'sir masofali metodlarni qo'llash orqali aniqlangan va grunt suvlarining agrolandshaftlarini o'zgarishiga ta'siri statistik tahlili ekomeliorativ nuqtai-nazardan baholangan;

-agrolandshaftlarning ekomeliorativ holatini yaxshilash chora-tadbirlari ishlab chiqilgan.

Buxoro hududlari o'zining geografik joylashish o'rniga ko'ra, yarim cho'l zonasiga mansub o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi. Hududning umumiy iqlim sharoiti bir omil: cho'l iqlimi va chala cho'llari iqlimi ta'sirida shakllanadi. Iqlimning umumiy xususiyatlari tekislik va cho'l oldi hududlarida uning keskin kontinental quruqligi, janubiy-garbda cho'l va chala cho'l yerlarida havo haroratining ko'tarilishi, yog'inlar miqdorining kamayib borishi, quyosh radiatsiyasi, kunlik, oylik, yillik va fasllarda haroratning katta oraliqda tebranib turishi va atmosfera yog'inlarining yil davomida notekis taqsimlanishida o'z aksini topadi.

1-Rasm. Kogon tumani Xo'jayakshaba MFY dagi sug'oriladigan yer maydoni GAT texnologiyalari asosida olingan rasm.

Choʻl qismida ayoqsiz davrning davomiyligi 210-220 kunni tashkil qiladi. Effektiv faol temperatura yigindisi 4000-4400⁰C, effektiv foydali temperatura yigindisi esa 2100-2300 ⁰C. Koʻp yillik oʻrtacha temperatura +16 ⁰C. Ilk sovuq urish davri oktyabrning oxirgi 10 kunligiga tugri keladi. Koʻp yillik maʼlumotlarga qaraganda oxirgi sovuq urish davri mart oyi oxiriga, hatto aprel oyi oʻrtalariga ham toʻgʻri keladi. Iyuldagi oʻrtacha temperatura +27,8 ⁰C. +10 ⁰C haroratdan yuqori davr 28-martdan 28- oktyabrgacha 210 kunni tashkil qiladi. Eng sovuq oy yanvarda - 1,0⁰C ni tashkil etadi, absolyut minimum harorat 27-29 ⁰C gacha pasayadi. Bahorgi kuchli yomgʻirlar havo haroratini pasaytirib, tuproq qatqalogʻini sodir etadi, ayrim yillarda ekin maydonlarini buzib qayta ekishga toʻgʻri keladi.

2-Rasm. Kogon tumani xoʻjayakshaba MFYda 3 yil davomida sugʻorilish natijasida dinamik oʻzgarishlar aks etgan xarita.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda global iqlim oʻzgarishi bir qator ekologik hamda boshqa muammolarni vujudga keltirmoqda bu muammolarni oʻrganib shu bilan birga zamonaviy texnologiyalarni qoʻllash orqali chora-tadbirlar ishlab

chiqishni talab qiladi. Ayniqsa global iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekotizimlarni saqlab qolish katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Каримов, Ф. Х., and О. А. Гайбуллоев. "A FORMATION OF INTENSIVE GARDENS IN EFFECTIVE WAYS." *Наука и мир* 1.9 (2017): 45-47.
2. Juraev, U. A., O. U. Murodov, and O. G'aybulloyev. "DEVELOPMENT OF IRRIGATION PROCEDURE USING DRIP IRRIGATION TECHNOLOGY OF BUKHARA-102 COTTON VARIETY." *Modern Scientific Research International Scientific Journal* 1.3 (2023): 5-10.
3. Tuxtayeva, Xabiba Toshevna, and Abdusamat Qodir o'g'li Xursandov. "MAKKAJO 'XORI O 'ZBEKISTON-300 NAVINI SIZOT SUVLARI BILAN SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI." *Educational Research in Universal Sciences* 2.17 (2023): 641-647.
4. Avliyoqulov, M. M., O. A. G'aybulloyev, and N. B. Badalov. "BUXORO TUMANI FERMER XO 'JALIKLARIDA G 'ALLA MAYDONLARINI YOMG 'IRLATIB SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINI ISHLAB CHIQISH." *GOLDEN BRAIN* 2.1 (2024): 207-214.
5. Azimova, Go'zal Adizovna. "THE ROLE OF SPECIFIC ASPECTS OF SOIL CAPILLARITY AND POROSITY IN PRACTICE." *Educational Research in Universal Sciences* 3.2 (2024): 448-451.
6. Khamidov, M. Kh, et al. "Efficiency of drip irrigation technology of cotton in the saline soils of Bukhara oasis." *BIO Web of Conferences*. Vol. 103. EDP Sciences, 2024.
7. Saksonov, U. S. "THE EFFECT OF GROUNDWATER ON IRRIGATED LANDS (In the case of Karaulbazar district)." *World of Scientific news in Science* 2.4 (2024): 127-131.

8. Saksonov, U. S. "QOROVULBOZOR TUMANIDA TARQALGAN TUPROQLAR VA ULARNING SHAKLLANISHI." *Results of National Scientific Research International Journal* 3.4 (2024): 70-75.

9. Saksonov, U. S. "APPLICATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN WINTER WHEAT CULTIVATION." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 4. 2022.

10. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF APPLYING RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES TO WINTER WHEAT TODAY." *Results of National Scientific Research International Journal* 1.6 (2022): 465-470.

11. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF APPLYING RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES TO WINTER WHEAT TODAY." *Results of National Scientific Research International Journal* 1.6 (2022): 465-470.

12. Sattorovich, S. U. "The Relevance of Water-Saving Irrigation Technologies." *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal* 2.4 (2023): 32-36.

13. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE IRRIGATION TECHNOLOGIES." *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. Vol. 1. No. 2. 2022.

14. Saksonov, U. S. "APPLICATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN WINTER WHEAT CULTIVATION." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 4. 2022.

15. Саксонов, У. С. (2022). АКТУАЛЬНОСТЬ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА. *Scientific progress*, 3(2), 1004-1009.